

“પિજન મેલેરિયા”: કબૂતરમાં થતો મેલેરિયા – એક લોહીનો ચેપ

ડો. સી. એમ. ભાડેસિયા, ડો. પાર્થ ગજજર, ડો. વિશાલ એ. પટેલ, ડો. હિમાંશુ ડી. અસારી, ડો. દ્રષ્ટિ પટેલ, ડો. ધનવી પટેલ, ડો. યશ ચૌધરી, ડો. એ. કે. પ્રજાપતિ, ડો. અભિષેક પટેલ, ડો. રૂચી પટેલ, ડો. એમ. જે. અનીકર, ડો. અદિતિ પટેલ, ડો. ભાર્ગવ સગર, ડો. વૃષ્ટિ પટેલ અને ડો. કિશન કથીરિયા પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, કામધેનુ યુનિવર્સિટી, હિંમતનગર

ભારત દેશ વિવિધ પ્રકારના પશુઓ, પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓથી સમૃદ્ધ છે અને દેશની પ્રજા આ પ્રકારના જીવો પ્રત્યે લાગણીશીલ છે. લોકો મુક્તરીતે વિચરતા પક્ષીઓને પણ સેવાના ભાગરૂપે ખોરાક (ચણ) આપવાની સેવા કરતા રહેતા હોય છે. તદુપરાંત, ઘણા લોકો પક્ષીઓને લાગણી, શોખ અને અન્ય કારણોસર ઘરમાં, બગીચામાં કે અન્ય જગ્યાએ પાલતું પક્ષી તરીકે પણ રાખતા હોય છે. આવા પક્ષીઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય હોય તો તે કબૂતર (અંગ્રેજીમાં ‘પિજન’ અથવા ‘પીજન’) છે.

મુક્તરીતે વિચરતા કબૂતરમાં પાલતું કબૂતર કરતા બીમારીઓનું જોખમ વધારે હોય છે. આવા કબૂતરમાં અંતઃ અને બાહ્યપરોપજીવોનો ઉપદ્રવ વધારે જોવા મળતો હોય છે. જૂ, ઈતરડી, માઈટ અને માખી બાહ્ય પરોપજીવો છે જે કબૂતરના શરીર પર રહે છે. નબળા અને નાદુરસ્ત હોય તેવા નાના કે મોટા કબૂતરને આ પ્રકારના પરોપજીવો વધારે નુકશાન પહોંચાડી શકે છે. માણસોમાં મચ્છર દ્વારા જેમ મેલેરિયા થઈ શકે તેવી જ રીતે કબૂતરમાં અને અન્ય પક્ષીઓમાં લોહીનો ચેપ આવા બાહ્ય પરોપજીવથી ફેલાઈ શકે છે. કબૂતરમાં લોહીને અસર કરતો અને માખી દ્વારા ફેલાતો રોગ “પિજન મેલેરિયા” કે “પ્સ્યુડોમેલેરિયા” તરીકે ઓળખાય છે કે જેના વિષે આ લેખમાં સન્ક્ષિપ્ત માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે.

“પિજન મેલેરિયા”

રોગ કઈ રીતે થાય છે?

- ✓ આ રોગ “હિમોપ્રોટીયસ કોલમ્બી (*Haemoproteus columbae*)” અથવા “હિમોપ્રોટીયસ સેક્રેરોવી (*Haemoproteus saccharovi*)” નામના લોહીમાં રક્તકણને ચેપ લગાડતા સુક્ષ્મ પરોપજીવ (પ્રોટોઝુઆ) થી થાય છે.
- ✓ આ સુક્ષ્મ પ્રોટોઝુઆ નળાકાર કે ઘોડાની નાળનાં આકારે લોહીના રક્તકણની અંદર જોવા મળે છે. તે શરૂઆતના વિકાસ સમયે નાના નળાકાર હોય છે અને સમય જતાં રક્તકણના કેન્દ્રક (Nucleus)ની આસપાસ પૂરા ભાગમાં ફેલાઈને ઘોડાની નાળ જેવો આકાર ગ્રહણ કરી શકે છે.

- ✓ આ પ્રોટોઝુઆ અત્યંત સુક્ષ્મ હોય છે અને તેનો ફેલાવો મોટા બાહ્યપરોપજીવ કરતા હોય છે. અલગ-અલગ પક્ષીઓમાં જૂ, મચ્છર અને માખી જેવા બાહ્યપરોપજીવ આ રોગ ના વાહક તરીકે વર્તે તેવું માનવામાં આવે છે.
- ✓ કબૂતરમાં આ રોગ મુખ્યત્વે “પિજન ફલાય” તરીકે ઓળખાતી “પ્સ્યુડોલીન્ચીયા કેનેરીએન્સીસ (*Pseudolynchia canariensis*)” નામની માખી દ્વારા ફેલાય છે. તદ્દુપરાંત, કબૂતરમાં જોવા મળતી “કોલમ્બીકોલા કોલમ્બી (*Columbicola columbae*)” નામની અને અન્ય પ્રકારની જૂઓ પણ આ રોગનો ફેલાવ કરવામાં ભાગ ભજવતી હોય તેવી શંકા છે.
- ✓ જ્યારે માખી કે જૂ આ રોગ ધરાવતા કબૂતર પર ખોરાક માટે ફીડીંગ કરે ત્યારે આ પ્રોટોઝુઆ માખી કે જૂમાં આવે છે અને પછી તેના દ્વારા બીજામાં ફેલાઈ શકે છે.

રોગના લક્ષણો:

- ✓ આ રોગ નાના અને પુખ્ત કબૂતરમાં થઈ શકે છે. પરંતુ, તંદુરસ્ત અને સારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા પુખ્ત વયના કબૂતરમાં આ રોગના લક્ષણો સામાન્ય રીતે જોવા મળતા નથી જ્યારે નાના પક્ષીઓમાં આ રોગ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
- ✓ કબૂતરના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ઘણા આંતરિક પરિબળો (જેવા કે ઓછી રોગપ્રતિકારક શક્તિ, નાની વય, ખોડખાંપણ, બીમારી, અંતઃક્રમિનો ચેપ વગેરે) અને બાહ્ય પરિબળો (જેવા કે અપૂરતો ખોરાક, ગંદુ રહેઠાણ, ઓછી જગ્યામાં વધારે પક્ષીનો વસવાટ, ઈજા વગેરે) આ રોગ થવા માટે જવાબદાર છે.
- ✓ અસરગ્રસ્ત કબૂતર નબળા અને ડીપ્રેશનમાં (હતાશામાં) હોય છે.
- ✓ તેઓ ખોરાક ઓછો લે છે અથવા ખોરાક લેવાનું સદંતર બંધ કરી દે છે.
- ✓ ક્યારેક ચેપગ્રસ્ત કબૂતરમાં ઝાડા થાય છે.
- ✓ ચેપગ્રસ્ત પક્ષીને ઉડવામાં તકલીફ પડે છે. ક્યારેક પક્ષી ઉડવાના પ્રયત્નો કરે તો તેનાથી વધારે ઊંચું ઉડી શકાતું નથી.
- ✓ અમુક કિસ્સામાં બીમાર કબૂતરની આંખમાં સોજો આવે છે, આંખમાંથી પ્રવાહી ઝરે છે અને વધારે સમય જતાં આંખ બંધ રાખતું જોવા મળે છે. આવા આંખને અસર કરતા લક્ષણો બધા કેસમાં હોય તેવું જરૂરી નથી.
- ✓ અસરગ્રસ્ત નબળા કબૂતરની ગરદન ડાબી કે જમણી બાજુમાંથી એક તરફ વળેલી અથવા નીચે કે ઉપરની તરફ અયોગ્ય રીતે વળેલી જોવા મળે છે. એક તરફ વળેલ ગરદનને “ટોર્ટીકોલીસ” પણ કહે છે. ગરદનની આવી સ્થિતિ ખોરાક ન લઈ શકવા અને ઉડવામાં તકલીફ પડવા માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે.
- ✓ ગરદનની અયોગ્ય પોઝીશનને કારણે પક્ષી ક્યારેક ગોળ-ગોળ ચક્રમાં ફરતું હોય તેવું લાગે છે.
- ✓ અસરગ્રસ્ત પક્ષી ભક્ષકો સામે રક્ષણ મેળવી શકતું નથી.
- ✓ સારવારને અભાવે લાંબા સમયે તેઓના શરીરમાં રક્ત ઓછું થવાની શક્યતા રહે છે અને મૃત્યુ થવાની સંભાવના રહે છે.

આંખમાં સ્ત્રાવ

ગરદન વળી જવી

રોગની તપાસ:

- ✓ રોગનું નિદાન તેના બાહ્ય લક્ષણો અને રક્તના નમુના પરથી કરવામાં આવે છે.
- ✓ રક્તના નમુના મુખ્યત્વે પક્ષીની પાંખની શીરા અથવા પગની શીરામાંથી લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, નમૂનાને સ્લાઈડ પર લઈ બ્લડ સ્મિઅર બનાવીને તેને જીમ્સા કે ન્યુ મિથીલીન બ્લ્યુ સ્ટેઈનથી સ્ટેઈન કરવામાં આવે છે અને સુક્ષ્મદર્શકચંત્ર વડે તેની તપાસ કરવામાં આવે છે.

રક્તના નમૂનામાં રક્તકણોની અંદર લાગેલ ચેપ

- ✓ આ રોગમાં કબૂતરના લોહી/રક્તમાં ચેપ જોવા મળતો હોવાથી જ્યારે કોઈ ઈજાગ્રસ્ત કબૂતર શસ્ત્રક્રિયા માટે આવે ત્યારે તેના શરીરના જે ભાગ પરથી રક્તસ્રાવ થતો હોય ત્યાંથી રક્તનો નમુનો સીધો કાચની સ્લાઈડ પર (ઈમ્પ્રેશન સ્મિઅર/Impression smear) લઈને તેને જીમ્સા કે ન્યુ મિથીલીન બ્લ્યુ સ્ટેઈનથી સ્ટેઈન કરવામાં આવે તો સુક્ષ્મદર્શકચંત્ર વડે તપાસ કરતા આ ચેપ મળી શકે છે.
- ✓ ક્યારેક પોલીમરેઝ ચેઈન રિએક્શન (PCR) જેવી અત્યાધુનિક પદ્ધતિથી પણ આ ચેપનું નિદાન થઈ શકે છે પરંતુ, આ પ્રકારની તપાસ માત્ર ખાસ લેબોરેટરીમાં કરવી શક્ય છે.
- ✓ આંખ અને ગરદન વાળા લક્ષણો અન્ય ઘણા પ્રકારના રોગોમાં થતા હોવાથી દર વખતે પિજન મેલેરિયા સાથે-સાથે અન્ય બીમારીઓની તપાસ કરાવવી જરૂરી બને છે.

સારવાર અને અટકાવ અંગેના મુદ્દાઓ:

- ✓ આ રોગની શંકા જણાય ત્યારે નજીકના સરકારી કે ખાનગી પશુદવાખાને જઈ કબૂતરની તપાસ કરાવ્યા બાદ પશુચિકિત્સક પાસે જ સારવાર કરાવવી હિતાવહ છે. આ રોગના લક્ષણો ધરાવતા પક્ષીની સારવાર કોઈ ધરગથ્ય ઉપચાર દ્વારા કરવી જોઈએ નહિં.
- ✓ આ રોગના નિદાન કરતી વેળાએ કબૂતર રાખનાર કે બચાવ કરનાર વ્યક્તિએ પશુચિકિત્સકને કબૂતર અને તેમાં દેખાતા સંભવિત ચિહ્નો અંગેની તમામ માહિતી વિસ્તૃત સ્વરૂપે આપવી જરૂરી છે.
- ✓ પશુચિકિત્સક દ્વારા પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો જેવા કે... કબૂતર પાળેલું છે કે રેસ્ક્યુ કરેલ છે? ક્યાંથી લાવ્યા? કેટલા સમયથી આ પ્રકારના ચિહ્નો છે? એક જ પક્ષી છે કે વધારે? બીજા પક્ષીમાં આવું થયું છે? રહેવાની જગ્યા ક્યારે અને કેટલી વખત સાફ કરવામાં આવે છે? માખીઓનો ઉપદ્રવ છે? નાની જગ્યામાં વધારે પક્ષી છે? કૃમિનાશક દવા પીવડાવી છે? કોઈ ટોનિકનો આહાર/પાણી સાથે વપરાશ કરો છો? વગેરે...નો સચોટ જવાબ આપવો જરૂરી છે. આ પ્રકારની માહિતી આપવા માટે કબૂતર રાખનાર કે રેસ્ક્યુ કરનાર વ્યક્તિને આ રોગના ચિહ્નો ઓળખી અને તેના પર ધ્યાન રાખવાની આદત હોવી જરૂરી છે.
- ✓ આ રોગની સારવાર અંગે માણસો માટે મેલેરિયામાં વપરાતી દવા ક્લોરોક્વીન, પ્રીમાંક્વીન, ક્વીનાકિન, ક્લોરોક્વીન + પ્રીમાંક્વીન, ક્લોરોક્વીન + મેક્લોક્લિવિન અને બુપાર્વાકોન નામની દવાઓનો ઉલ્લેખ છે પરંતુ

સચોટ નિદાન બાદ તેનો ઉપયોગ માત્ર પશુચિકિત્સક જ કરે તે યોગ્ય બાબત છે. સાથે-સાથે, બીમાર પક્ષીમાં જરૂરી તેવા ટોનિક (દા.ત., વિટામીનયુક્ત પ્રવાહી ટીપાં)નો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે.

- ✓ સ્વચ્છ રહેઠાણ આપવું, પુરતો અને પોષણયુક્ત ખોરાક આપવો, ચોખ્ખું પાણી આપવું, આહાર/પાણીમાં વિટામીન/મિનરલના ટોનિકનો ઉપયોગ, સમયસર કબૂતરની શારીરિક તપાસ કરાવવી, પીંજરું ચોખ્ખું રાખવું વગેરે જેવી બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો રોગ થતો અટકાવી શકાય છે.

સ્વીકૃતિ: વનવિભાગ, ગુજરાત; નેચર ક્લબ તથા NGOs (હિંમતનગર, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર); સંસ્થાના અધિકારીશ્રીઓ અને અન્ય સહાયક સ્ટાફગણ.
